

МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ ВА УНИНГ ТАЪСИРЧАН УСУЛЛАРИ

Маҳлиё Туропова

Халқаро инноватсион университети

Педагогика фанлари кафедраси ўқитувчиси.

Тўлаганова Гулноз Абдуғаффоровна

Халқаро инноватсион университети

Бошланғич таълим йўналиши талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7996980>

Аннотация. Мақолада маънавий тарбиянинг самарали ва таъсирчан усуллари борасида бугунги кунда амалга оширилаётган ислохотлар ва уларнинг натижалари атрофлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Маънавият, маърифат, тарбия, тарбиянинг таъсирчан усуллари, Ватанпарварлик, таълим-тарбия.

Бугунги кунда мамлакатимизда олииб борилаётган ислохотлар, ёшларни маънавиятли ҳамда ватанпарварлик руҳида тарбиялашга хизмат қилади. Сиёсий фанлар доктори Мансур Мусаевнинг таъкидлашича, “Ҳар қандай давлат тарққиётининг тамал тоши бевосита таълим ва тарбия масаласига қаратилаётган эътибор билан боғлиқ”. Киши қалбининг нури илм ва маърифат билан бақувват бўлади. Инсониятнинг қадрлари ҳам илм билан яралади. Жамиятнинг асосий негизи бўлган таълим ва тарбия жараёнида инсоннинг сифатлари, дунёқараши ҳамда шахсий ва касбий қобилиятлари шаклланиб ўсиб боради.

Дарҳақиқат, мамлакатимиз таълим тазимида қўлланилаётган “Таълим тўғрисида”ги Қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”дан келиб чиққан ҳолда шуни таъкиддаш лозимки, ҳар томонлама камолга етган баркамол инсон энг аввало ўзида маънавий қарашларни, иймон-эътиқод, меҳр-шафқат, ватанпарварлик, дўстлик, мурувват, қаноат ва сабр-тоқат, саҳийлик, миллий ғурур каби фазилатларни шакллантирмоғи лозим.

«Асрлар давомида инсон ақл-заковати ила бунёд этилган бой маънавият туфайли, — халқимиз мағрур яшади, меҳнат қилди, доимо хуррият ва эрк сари интилди. Буюк алломаларимиз томонидан яратилган оғзаки ва ёзма ижодиёт, ҳадиси шариф, халқ китоблари, пандномаларида авлоддан-авлодга ўтиб келаётган иймон-эътиқод сирларининг назарий ва амалий жиҳатлари ҳақидаги билимлар билан ёшларни қуроллантириш лозим». деган эди биринчи президентимиз Ислам Каримов. Инсон борки маънавиятга ва маърифатга интилиб бораверади. Ўқиб-ўрганишлари натижасида эса унинг ақл-заковати янада шаклланиб, фикри теранлашади. Атроф – муҳитда юз бераётган воқеа-ҳодисалар ва жараёнларга ақлан фикр билдириб, ўзининг шахсий фикрига эга бўлади.

Инсон борки, ўқиб ўрганиши ва илм-фанга интилиши натижасида унинг маърифати юксалиб, маънавиятга эришиб бораверади. Инсоннинг қадрлари ҳам илм билан белгиланиши бежизга эмас. Иомли инсон ҳар доим комилликка интилиб бораверади ва бунинг натижасида олган билимлари йўлчи юлдуз бўлиб, ҳаёт ва илм йўлларини ёритади. Шунингдек, тенгдошлари, яқинлари ва зиёлилар орасида ҳурмат қозонишига сабаб бўлади.

Инсон қачонки, илмли бўлса, у маънавий жиҳатдан тарбияланиб бораверади. Бугунги кунда баркамол инсон учун зарур бўлган хусусиятларни шакллантиришга эришиш лозим. Ижобий фазилатлар моҳияти ҳамда унинг мазмунини тўғри тушуниш ҳамда таҳлил қилиб, ўша фазилатлар моҳиятига ўз муносабатини билдира олиши ва баркамол инсонни тасаввур этиш, унинг маънавий қиёфасини шакллантириш усуллари излаш ҳам инсонни маънавий жиҳатдан етукликка олиб боради.

Ўқувчиларни маънавий бой, жисмоний жиҳатдан соғлом қилиб тарбиялаш бугуннинг асосий вазифаларидан биридир десак муболаға бўлмайди. Бунда даставвал, уларнинг маънавий жиҳатдан тарбияланганлик даражасини аниқлаш лозим. Ўқувчилар қалбини ва онгу шуурини, одоб-ахлоқ нурлари билан ёритмоқчи бўлган илм пешвоси — ўқитувчи чуқур билим ва тажрибага эга бўлмоғи ва шу билан бирга юксак маҳорат ва тарбиячилик санъатини эгалламоғи лозим. Таълим муассасаларида маънавий-тарбиявий ишларни ташкил қилишда ўқитувчи энг аввало, назарий ва амалий асослар ҳақида билимга эга бўлиши, оммавий ахборот воситалари материаллари билан таниш бўлиши ва улардан керакли жойда унумли фойдалана олиши, таълим тўғрисидаги ахборотлардан, янги педагогик технологиялардан воқиф бўлиши, инсонни маънавий баркамол қилиб тарбиялашда ўзбек халқининг миллий ва маънавий қадриятларидан хабардор бўлиши, маънавий-тарбиявий тадбирларни режалаштиришда ўқувчи ёшларнинг руҳияти, қизиқиши, жамоадаги ижобий ва салбий сифатларининг мавжудлиги даражасига эътибор бериши, ҳар бир масалага, ижодий ёндашиши, тарбиявий тадбирларнинг сифат ва самарадорлигини оширишда янгича ишлаш методи ва шаклларидан фойдаланиши зарур.

Шуни ҳам қайд этиб ўтиш лозимки, мактабларнинг маънавий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосарлари, ўқитувчи, тарбиячилари энг аввало маърифатли, теран фикрли бўлмоғи, ўқувчи ёшларга намуна кўрсатмоғи лозим. Тарбиявий ишларни ташкил қилиш, мустақил Ўзбекистонда таълим-тарбия олаётган ўқувчиларда миллий ғоя, истиқлол мафқурасини шакллантиришда маънавий тарғиботчилардан катта маҳорат талаб қилади.

Ж.Ҳасанбоев, М. Туропова ҳамда О. Ҳасанбоеваларнинг “Маънавий-ахлоқий тарбия асослари” китобида келтирилишича, Ота-она фарзанд туғилишидан олдин ёмон ҳаракатлардан тийилиши, аёл учун ёқимли шарт-шароит яратилиши лозим. Шундагина албатта соғлом фарзанд туғилади. Соғлом туғилган фарзанд ота-онанинг бахти, жамият кўркидир. Халқимизнинг асрий орзусиёшлар қалбида “Нима яхшию, нима ёмон” эканлигини муҳрлашдир. Халқимиз “яхшилик” нинг “ёвузлик”, “ёмонликдан” ғолиб келишини ўзига яратган оғзаки ижодиёти-эртас, ривоят, ҳикмат, ур- фодат, маросим ва ёзма ёдгорликларда мерос қилиб қолдирган. Ҳақиқатдан ҳам боланинг камолотида тарбия муҳим ўрин эгаллайди. Тарбия масаласи боғчага борганда ёки бошланғич синфга борганда ўрганилмайди. Тарбия энг аввало бола она қорнида “уч кунлик эмбриёнлик” пайтидандан ҳам аввал ота-она, бобо момоларнинг орзу умидлари ва мақсадларидан пайдо бўлади. Инсон энг аввало ниятини пок қилса, тарбия ҳам шунга яраша шаклланиб бораверади. Айниқса маънавий тарбиянинг шаклланишидаги таъсирчан усуллардан бири бу-ниятнинг покчилигидир. Бу ғоялар мутафаккир, маърифатпарвар педагог ва олимлар ижодиётида янада сайқал топгани ҳам бежизга эмас.

Буюк мутафаккир бобомиз Абу Райхон Беруний айтганидек: «...Одамлар турмуши ва ҳаётида ҳар хил ҳолатлар бўлади, буларнинг бир тури билан улар мақталадилар, бир тури билан эса қораланадилар... Бу табиий ҳолдир. Бу ҳолат албатта, бола тарбиясига ҳам муҳим даражада таъсир этади. Оиладаги руҳий ҳолатни сақлашда ўз ақли билан иш қилиш, ёмонни яхшидан ажратиш ҳар бир ота-она ва катталарнинг вазифасидир». Биламизки, фарзанд оиланинг ҳамда оила аъзоларининг қувончи ҳисобланади. Аммо фарзанд тарбияси муҳим масаладир. Халқимида “Бола азиз одоби ундан азиз” деб ҳам бежизга айтишмаган.

Оила қувончини, баҳти ва шодлигини элга манзур қилиш кўп жиҳатдан болаларимизга ўргатган одоб, хулқ-атвор ва маънавий тарбияда ўз аксини топади.

Қадим-қадимдан инсонлар, ёш ота-оналар катталарнинг ҳамда буюк мутафаккир боболаримизнинг тажрибасига суянган ҳолда бола тарбиясида халқимиз яратган олтин меросимиз, яъни урф-одат, расм-русум, анъаналарни асос қилиб олишлари, бола туғилган кунидан бошлаб оилада қандай маънавиятга эга бўлишини кўз олдиларида ёрқин гавдалантириб амалга оширишлари учун уларга юксак хулқлиликни ўргатишган ва шу мезонлар асосида тарбиялашган.

Биз яна маънавий тарбия ҳақида сўз борганда ўз-ўзидан бобокалонларимизнинг ўғитларига қулоқ тутамиз. Шайх Саъдий ўзининг «Гулистон» асарида шундай деб ёзган эди: «Кимда- ким ёшлиқдан тарбия олмаса, катта бўлгач, бахтли бўла олмайди. Ҳўл новдани истаганча букиш мумкин, қуруқ новдани фақат оловда тоблаб тўғрилаш мумкин». Мактабда ўқиб юрган пайтларимизда устозларимиз бизни ниҳолга ўхшатишар эди. Ниҳолни қандай парвариш қилсангиз, у шундай камолга етади. Агар эгри парваришласангиз мўрт ва нотўғри ўсиши келажакда мева бермаслиги ҳам мумкин. Қачонки тўғри парваришласангиз у келажакда албатта ҳосил беради. Инсон ҳам худди шундай, унга тўғри тарбия берилса у келажакда албатта Ватан равнақига ҳисса қўшадиган эл корига ярайдиган фарзанд бўлиб камолга етади. Тарбия ҳақидаги бу ғоялар буюк аждодларимиздан бизга етиб келган буюк мерос бўлиб, у комил инсонни вояга етказишда муҳимдир.

Тарбия инсонларнинг фаолияти жараёнида уларнинг онги ва иродасини ўстиришга хизмат қилиши ҳам бежизга эмас. Шунини фахр билан эътроф этиш мумкинки, Ўзбекистоннинг мустақилликка эришуви ёш авлодни миллий-маънавий руҳда тарбиялашда имкон яратди.

Шунини ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, «Маънавият» сўзининг ўзига хос маъноси бор. Бу дунёда маъно излаган, бахт ва омад излаган киши борки, ҳеч адашмай маънавият сари талпиниб, яхшилик ва ёмонликнинг фарқини англаб олади.

А. Авлоний бобомиз айтганидек: «Агар инсон яхши тарбия топиб, бузуқ хулқлардан сақланиб, гўзал хулқларга одатланиб катта бўлса, ҳар ким қошида мақбул баҳтиёр инсон чиқар. . . » Албатта шунини ҳам таъкидлаш керакки, А.Авлоний тарбиянинг инсон ҳаётида зарурлигини назарда тутиб «Тарбия-ҳаёт ё мамот» деб ҳам таъкидлаган эди.

Ўз-ўзидан тарбиявий жараён онгли, маъсулиятли фаолият бўлиб, унда тарбиячи тарбияланувчиларни комил инсон қилиб тарбиялашга унга маънавий тарбия беришга ҳар томонлама таъсир кўрсатади. Аслини олганда Маънавият жуда нозик ва тарбиявий соҳа ҳисобланади. Бугунги кунда ўз олдимизга қўйган мақсадимизга эришишимизда, янги жамият қуришимизда, сиёсатда ҳам, иқтисодда ҳам, маънавият

соҳасида ҳам барча ислоҳотларнинг тақдири ўсиб келаётган ёш авлодга ва уларнинг маънавий жиҳатдан камол топган тарбиясига боғлиқдир.

Ватанига бўлган меҳр ва муҳаббат, инсонпарварликнинг энг олий туйғулари халқимизнинг қон-қонига сингиб кетган азалий хусусиятлардан биридир. Ана шу сингари ноёб инсоний фазилатларни асраб-авайлаш ва янада такомиллаштириш фарзандларимизни озод ва демократик Ўзбекистоннинг муносиб ўғил-қизлари этиб тарбиялаш масаласи, маънавият соҳасидаги ишларимизнинг асосий йўналишини ташкил этмоғи лозим.

Бугунги кунда ўқувчи ёшларни юксак маънавиятли, комил инсон қилиб тарбиялаш мақсадида барча таълим-тарбия муассасаларида “Маънавият ва маърифат” хоналарини ташкил этилган бўлиб, таълим-тарбия муассасаларида маънавий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосарлари, синф раҳбарлари, тарбиячи ва кутубхона мудирлари ва Ижодий-маданий масалалар бўйича тарғиботчиларнинг асосий вазифаси маънавий жиҳатдан баркамол, тарбия топган ўғил-қизларни тарбиялашдан иборатдир.

Маънавий тарбиянинг самарали ва таъсирчан усулларида бири, Юсуф Хос Ҳожиб, Аҳмад Югнакий, Мусо ал-Хоразмий, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Нодирабегим, Огаҳийларнинг маънавий меросини пухта ўрганиш ва уни кейинги авлодларга етказишдир. Маънавиятимизнинг ўлмас сиймолари, Тариқат ва фикр илмининг асосчилари Ат-Термизий, Исмоил ал-Бухорий, Абдулҳолиқ Ғиждувоний, Нажмиддин Кубро, Замаҳшарий, Баҳоуддин Нақшбандий, Аҳмад Яссавий кабиларнинг ўғит-насиҳатларидан намуналар келтириш, “Қуръони Карим” ва Ҳадиси Шарифлардан келтирилган дурдона фикрлар ўқувчиларнинг дунёқарашини кенгайтиришга, маънавий тарбияси юксалишига ёрдам беради.

References:

1. Сиёсий фанлар доктори, Мансур Мусаевнинг “Барча эзгу мақсадларга билим ва тарбия туфайли эришилади” мақоласи.
2. Ж. Ҳусанбоев, М. Туропова ҳамда О. Ҳасанбоеваларнинг “Маънавий-ахлоқий тарбия асослари” китоби